

BOZOR IQTISODIYOTIGA YO‘NALTIRILGAN MAMLAKATLARDA DAVLAT IQTISODIYOTINI YAXSHILASHNING TURLI YO‘LLARINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH

Toshanov Shuxrat Jontemir O‘g‘li

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8401492>

Annotatsiya: Bozorga yo‘naltirilgan iqtisodiyotlarda davlat byudjeti daromadlarini yaxshilash bo‘yicha turli mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalari va ilg‘or tajribalarini ko‘rib chiqish siyosiy qarorlar va strategiyalarni shakllantirishga yordam beradigan qimmatli tushuncha va saboqlarni beradi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiyot, byudjet, soliq, bozor, investitsiya

Mamlakatlar va ularning davlat budjeti daromadlarini oshirishga bo‘lgan yondashuvlariga misollar keltiramiz:

Singapur: Singapur samarali soliq ma‘muriyati va daromadlarni yig‘ish tizimi uchun maqtovg‘a sazovor bo‘ldi. Mamlakatda katta daromad olishga yordam beradigan keng qamrovli tovarlar va xizmatlar solig‘i (GST) mavjud. Singapurning muvaffaqiyati uning soddalashtirilgan soliq tuzilmasi, qonunchilikka rioya qilish bo‘yicha qat‘iy choralar va soliq ma‘muriyatchiligi uchun ilg‘or texnologiyalarga kiritilgan sarmoya bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shvetsiya: Shvetsiya soliq yukining adolatli taqsimlanishini ta‘minlash uchun progressiv soliq siyosatini amalga oshirdi. U yuqori daromad solig‘i stavkasiga ega, ammo jamg‘armalar, investitsiyalar, tadqiqot va ishlanmalar uchun saxiy chegirmalar va imtiyozlarni taklif qiladi. Shvetsiyaning soliq tizimi iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi, shu bilan birga davlat xizmatlari uchun etarli daromadni saqlaydi.

Norvegiya: Norvegiya davlat byudjeti daromadlarini oshirish uchun tabiiy resurslarini samarali boshqardi. Mamlakatda neft va gaz qazib olishdan tushadigan daromadlarni investitsiya qiladigan Davlat Pension Fund Global suveren fondi mavjud. Ushbu uzoq muddatli investitsiya strategiyasi Norvegiyaga o‘z byudjeti va kelajak avlodlarini qo‘llab-quvvatlash uchun katta mablag‘ to‘plash imkonini berdi.

Janubiy Koreya: Janubiy Koreya soliq to‘lashdan bo‘yin tovlashga qarshi kurash va soliqqa rioya qilishni oshirish bo‘yicha muvaffaqiyatli chora-tadbirlarni amalga oshirdi. U xavf-xatarga asoslangan audit tizimini joriy etdi, u yuqori xavfli hududlarga e‘tibor qaratadi, ma‘lumotlar tahlili va texnologiyalaridan foydalanadi. Mamlakat soliq to‘lovchilarni o‘qitish va ixtiyoriy rioya qilishni rag‘batlantirishga qaratilgan targ‘ibot dasturlariga ham ustuvor ahamiyat berdi.

Estoniya: Estoniya o‘zining elektron hukumat tashabbuslari, jumladan, ilg‘or onlayn soliq ma‘muriyati tizimi bilan mashhur. U elektron ariza berish va to‘lov imkoniyatlarini taklif etadi, bu esa soliqqa rioya qilishni qulay va samarali qiladi. Estoniyaning raqamlashtirish bo‘yicha sa‘y-harakatlari soliq to‘lovchilar qonunchiligini oshirishga va daromadlarni yig‘ishni soddalashtirishga yordam berdi.

Ruanda: Ruanda texnologiyadan foydalanish va soliq ma‘muriyatchiligi tizimini takomillashtirishni o‘z ichiga olgan innovatsion daromad olish strategiyalarini amalga oshirdi. Mamlakatda elektron hisob-kitob mashinalari joriy etildi va soddalashtirilgan soliqni

ro'yxatga olish jarayoni joriy etildi, bu esa soliq solinadigan bazani kengaytirish va daromadlarni yig'ishni oshirishga yordam berdi.

Buyuk Britaniya: Birlashgan Qirollik daromadlarni diversifikatsiya qilish bo'yicha muvaffaqiyatli strategiyalarni amalga oshirdi. U daromad solig'i, yuridik shaxslar solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va boshqa soliqlarni o'z ichiga olgan diversifikatsiyalangan soliq tizimiga ega. Buyuk Britaniya, shuningdek, davlat boji, avtotransport aksiz solig'i va moliyaviy operatsiyalar bo'yicha soliqlar kabi daromad oqimlaridan ham foyda ko'radi.

Ushbu misollar mamlakatning o'ziga xos sharoitlaridan kelib chiqqan holda daromadlarni oshirishga moslashtirilgan yondashuvlar muhimligini ko'rsatadi. Bozorga yo'naltirilgan iqtisodiyotda davlat byudjeti daromadlarini yaxshilashda soliq tuzilmasi, qonunchilikka rioya qilish choralari, texnologiyalarni joriy etish, tabiiy resurslarni boshqarish va innovatsion daromadlarni shakllantirish kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish va ulardan saboq olish orqali siyosatchilar tegishli strategiyalarni aniqlashlari va ularni o'zlarining kontekstlariga moslashtirishlari mumkin.

References:

1. Hoa Thi Nguyen The Impact Of State Budget Revenue On Economic Growth (2021 cibgp.com/article/9749_4594b55f9a8bf61949d96886ff2de0fc.pdf)
2. Грицюк Т. «Государственное регулирование экономике» 2020
3. Любимцев Ю.Н. Приоритеты совершенствования межбюджетных отношений // Экономист. 2020. № 6. С. 21 — 33.;